

Аналітичний звіт:

Кращі практики організації інклюзивного освітнього середовища в українських та закордонних закладах вищої освіти

Кращі практики організації інклюзивного освітнього середовища в українських та закордонних закладах вищої освіти: аналітичний звіт

УДК 378.091.2/.3-027.22-056.2/.3(477:4/9)

Лопатіна Ганна. Кращі практики організації інклюзивного освітнього середовища в українських та закордонних закладах вищої освіти: аналітичний звіт / Ганна Лопатіна, Анастасія Попова, Наталя Цибуляк, Євгенія Линдіна, Ганна Мицик, Сергій Ковачов, Яна Сичікова. За загальною редакцією Ольги Гуренко – Книжкова друкарня «ТакиБук», 2024. – 39 с.

«Банк кращих практик організації інклюзивного освітнього середовища в українських та закордонних закладах вищої освіти» окреслює комплексну ініціативу щодо створення репозиторію передового досвіду організації та підтримки інклюзивного освітнього середовища у закладах вищої освіти як в Україні, так і за кордоном. Цей ресурс фокусується на ідентифікації та розвитку інклюзивних практик та стратегій, що сприяють забезпеченню рівних можливостей та доступу до освіти для всіх учасників освітнього процесу (здобувачів вищої освіти, академічного й допоміжного персоналу, менеджменту).

Банк кращих практик підготовлено до друку та видано за грантової підтримки Національного фонду досліджень України в рамках проєкту 0123U104226 «Дизайн інклюзивного освітнього середовища закладу вищої освіти».

Зміст, висвітлений у цій публікації, може не співпадати з поглядами Національного фонду досліджень України і є виключною відповідальністю Бердянського державного педагогічного університету.

Мета проєкту. Створення комплексного банку кращих практик організації та забезпечення інклюзивного освітнього середовища в українських та закордонних закладах вищої освіти.

Очікувані результати: ефективний, доступний банк кращих практик інклюзивного освітнього середовища закладів вищої освіти. Цей проєкт буде реалізований у вигляді довгострокової програми, яка включатиме активну співпрацю з освітянами, експертами та представниками українських та закордонних установ.

Етапи виконання:

1. Планування структури бази даних (серпень-вересень):

- визначення та опис основних критеріїв та показників інклюзивності освітнього простору ЗВО для вибору кращих практик;
- розробка структури та формату бази з урахуванням ключових критеріїв і показників інклюзивності.

2. Добір та ранжування кращих практик (вересень-жовтень):

- вибір університетів для аналізу кращих практик інклюзивного освітнього середовища в українських та закордонних закладах вищої освіти;
- добір кращих практик;
- ранжування практик за країною та видами інклюзії.

3. Аналіз та опис практик (жовтень-листопад):

- проведення веб-аналізу сайтів українських та закордонних ЗВО для збору інформації про інклюзивні практики;
- опис кожної практики з урахуванням її впливу на інклюзивне освітнє середовище.
- введення даних у банк кращих практик з урахуванням визначених критеріїв та показників.

4. *Заключний (листопад):*

- презентація банку кращих практик та її опублікування для широкого доступу;
- подання звіту керівнику проєкту.

Методологія: визначення ключових показників інклюзивності; аналіз контенту веб-сайтів українських та закордонних закладів вищої освіти; використання інструментів веб-аналізу; порівняльний аналіз; систематизація та ранжування; опис практик.

Ресурси: матеріальні (ноутбук для збору та обробки даних); доступ до Інтернету (необхідний для перегляду та аналізу веб-сайтів українських та закордонних ЗВО); часові для проведення аналізу; академічні та дослідницькі матеріали (література, наукові статті, звіти, що стосуються інклюзивної освіти, які допоможуть у формуванні критеріїв оцінки та розумінні поточного стану справ у цій галузі).

ЕТАП 1. ПЛАНУВАННЯ СТРУКТУРИ БАЗИ ДАНИХ

Визначення та опис основних критеріїв та показників інклюзивності освітнього простору ЗВО для вибору кращих практик

Процедура визначення та опису основних критеріїв та показників інклюзивності освітнього простору закладів вищої освіти (далі – ЗВО) є надзвичайно важливою для ідентифікації та вибору кращих практик. Цей процес включає кілька ключових етапів:

1) **Індекс інклюзії Бута та Ейнскоу**^{1 2 3 4} як основа. Індекс інклюзії, розроблений Тоні Бутом і Мел Ейнскоу, є фундаментальним інструментом для оцінки та поліпшення інклюзивності в закладах освіти. Цей індекс вперше був представлений у їхній роботі "Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools" (2011)⁵, яка сприяла розвитку інклюзивної освіти у шкільній системі. Згодом, його було адаптовано та застосовано для вищої освіти, зосереджуючись на підтримці різноманітності, справедливості та інклюзії.

¹ Salceda M, Ibáñez A. Adapting the "Index for Inclusion" to the higher education sector: a preliminary study. [Adaptación del "Index for Inclusion" al ámbito de la educación superior: estudio preliminar]. *Intangible capital*. 2015;11(3):508–545.

² Solis-Grant MJ, Espinoza-Parçet C, Sepúlveda-Carrasco C, Pérez-Villalobos C, Rodríguez-Núñez I, Pincheira-Martínez C, Gómez-Varela JP, Aránguiz-Ibarra D. Inclusion at universities: Psychometric properties of an inclusive management scale as perceived by students. *PLoS One*. 2022 Jan 7;17(1):e0262011. doi: 10.1371/journal.pone.0262011. PMID: 34995314; PMCID: PMC8741060.

³ Márquez C, Sandoval M, Sánchez S, Simón C, Moriña A, Morgado B et al. Evaluation of Inclusion in Higher Education Through Indicators. *REICE*. 2021;19(3): 39–59.

⁴ De la Herrán A, Paredes J, Monsalve DV. Questionnaire for the evaluation of university inclusive education (CEEIU). [Cuestionario para la evaluación de la educación inclusiva universitaria [CEEIU]]. *Rev. complut. educ.* 2017;28(3):913–928.

⁵ Booth, Tony & Ainscow, Mel & Vaughan, Mark. (2011). *Index for Inclusion. Developing Learning and Participation in Schools*. [http://lst-iiiep.iiiep-unesco.org/cgi-bin/wwwi32.exe/\[in=epidoc1.in\]/?t2000=020966/\(100\)](http://lst-iiiep.iiiep-unesco.org/cgi-bin/wwwi32.exe/[in=epidoc1.in]/?t2000=020966/(100)).

Цей індекс є потужним інструментом для університетів, щоб розробити та впровадити стратегії, які підтримують інклюзивність на всіх рівнях освітнього процесу. Використання цього індексу дозволяє оцінити інклюзивність ЗВО з урахуванням їх культур, політик та практик, підвищити якість освіти та забезпечити рівні можливості для всіх своїх студентів.

Індекс охоплює шість областей і відіграє ключову роль у визначенні інклюзивної практики університетів:

- створення спільноти (ця область зосереджується на побудові сильної та згуртованої академічної спільноти, де кожен член відчувається важливим і залученим. Це включає створення середовища, де кожен може брати участь у рішеннях, що стосуються університету, та врахування потреб різних груп);
- просування інклюзивних цінностей (важливість підтримки та впровадження цінностей, що відображають різноманітність та інклюзію. Це може включати політики, які сприяють рівності, та ініціативи, що підвищують обізнаність про інклюзивні питання серед студентів і персоналу);
- розвиток університету для кожного (забезпечення, щоб усі програми, ресурси та послуги були доступні та відповідали потребам усіх студентів, включаючи тих, хто належить до вразливих груп);
- організація підтримки та піклування про різноманітність (розробка та впровадження ефективних систем підтримки, що враховують різноманітність студентського складу, забезпечуючи, щоб кожен студент отримав необхідну допомогу);
- керування освітнім процесом (забезпечення, щоб усі аспекти освітнього процесу – від розробки навчальних планів до методик викладання – були інклюзивними та відповідали потребам усіх студентів);
- мобілізація ресурсів (ефективне використання ресурсів для підтримки інклюзивного навчання та створення середовища, де кожен студент має можливість досягти свого потенціалу).

2) Адаптація та модифікація індексу. Адаптація індексу інклюзії Бута та Ейнскоу до умов української вищої освіти є ключовим кроком у розвитку інклюзивного освітнього середовища в Україні. Цей процес включає ретельну модифікацію існуючого індексу для того, щоб він враховував культурні, соціальні та освітні особливості України.

Адаптація індексу до українських реалій включає такі аспекти:

- врахування культурних особливостей, адже українська культура та традиції мають бути відображені в індексі, щоб він був релевантним для місцевих освітніх установ;
- соціально-економічні фактори. Особливу увагу слід приділити соціально-економічному контексту України, що включає в себе рівень доступності освіти, ресурси університетів та інші важливі фактори;
- освітні стандарти та практики. Адаптація має враховувати українські освітні стандарти та методики навчання, щоб забезпечити їхню відповідність інклюзивним принципам;
- залучення місцевих експертів. Важливим аспектом адаптації є співпраця з українськими освітянами, науковцями та експертами в галузі інклюзивної освіти для глибшого розуміння місцевих потреб та викликів.

Для забезпечення ефективності адаптованого індексу, важливо було провести широкомасштабні консультації та пілотні дослідження в українських університетах. Це дозволить точно оцінити рівень інклюзивності кожного закладу та виявити потреби для подальшого розвитку інклюзивної освіти в країні.

3) Концептуалізація інклюзії як процесу. Концептуалізація інклюзії як процесу є фундаментальним кроком у розумінні та впровадженні інклюзивної освіти. Це підхід, який охоплює багатогранні аспекти створення освітнього середовища, яке є доступним, комфортним, безпечним та прийнятним для всіх учасників, враховуючи їхні унікальні потреби та вимоги.

Згідно з дослідженнями таких вчених, як Томас Лоренц (Lorenz, Thomas) і Девід Мітчелл (Mitchell, David)⁶, інклюзія означає більше, ніж просто фізичне включення або інтеграція. Це включення у повноцінне та активне життя академічної спільноти, де кожен член почувається цінним та має рівні можливості для розвитку та взаємодії. Ця концептуалізація відображається в роботах Джулі

⁶ Lorenz, T., & Mitchell, D. (2014). *Contextualizing Inclusive Education: Evaluating Old and New International Perspectives*. Routledge.

Аллан (Allan, Julie) і Мелані Нінд (Nind, Melanie)⁷, які підкреслюють важливість створення такого освітнього середовища, де різноманіття сприймається як ресурс, а не як бар'єр. Вони вказують на необхідність створення політик та практик, які враховують індивідуальні відмінності та стимулюють включення всіх учасників у загальний освітній процес.

Таким чином, інклюзія як процес вимагає системного підходу, який охоплює всі рівні управління освітнім закладом та включає такі аспекти, як доступність приміщень, індивідуалізовані навчальні програми, підтримка різноманітності, інтеграція з місцевою спільнотою та забезпечення рівних можливостей для всіх студентів.

Концептуалізуючи інклюзію як процес, проектна команда розглядає її як створення комфортного, безпечного, безбар'єрного та дружнього середовища, яке враховує потреби всіх учасників освітнього процесу.

4) Основні критерії та показники інклюзивності. На основі аналізу українських і зарубіжних наукових досліджень 8 командою проєкту було визначено критерії та показники інклюзивності освітнього простору ЗВО для вибору кращих практик.

Критерій 1. Інклюзивна культура

Цей критерій включає два основних показники:

- спільнота для співпраці;
- інклюзивні цінності.

Ці показники відіграють ключову роль у формуванні інклюзивного освітнього середовища в українських та закордонних ЗВО.

Перший показник, спільнота для співпраці, концентрується на частоті, з якою дії членів спільноти сприяють включенню кожного учасника освітнього процесу. Це означає створення атмосфери, де кожна особа відчуває себе значущою частиною спільноти і де

⁷ Allan, J., & Nind, M. (2001). Inclusion, Exclusion and the Politics of Representation. *Journal of Inclusive Education*, 5(4), 307-326.

⁸ База даних наукових доробків вітчизняних та закордонних дослідників відповідно до тематики проєкту

їхні потреби та інтереси враховуються. У цьому контексті важливими є дії, що створюють комфортне, безпечне та безбар'єрне середовище, в якому кожен почувається відкрито прийнятим та цінним.

Другий показник, інклюзивні цінності, фокусується на частоті, з якою заклади вищої освіти втілюють інклюзивні принципи у своїй культурі та повсякденній практиці. Це включає рішучі дії з боку ЗВО, спрямовані на трансляцію інклюзивної філософії всім членам академічної спільноти. Важливою є не лише декларація цінностей, але й їх реальне втілення у повсякденних процесах та діяльності, що сприяє підтримці різноманітності та врахуванню потреб всіх учасників освітнього процесу.

Загалом, ці показники відображають глибинне розуміння інклюзивної культури, яка стимулює співпрацю та підтримує цінності, що дозволяють кожному учаснику освітнього процесу почуватися повноправним та цінним членом спільноти. Вони допомагають створити середовище, де кожна людина може розвиватися та вносити власний вклад, незалежно від своїх особливостей або відмінностей.

Критерій 2. Інклюзивна політика

Цей критерій включає два основних показники:

- відкритість університету для кожного;
- підтримка різноманітності.

Ці показники відіграють значну роль у формуванні інклюзивної політики в українських та закордонних ЗВО.

Перший показник, відкритість університету для кожного, фокусується на частоті, з якою ЗВО формально сприяє розвитку потенціалу всіх членів академічної спільноти. Це означає, що університети активно працюють над тим, аби всі студенти та викладачі мали рівні можливості для навчання, дослідження та роботи в університетському середовищі. Важливим є формування політик і практик, які відкрито підтримують різноманітність та індивідуальність кожного учасника освітнього процесу, відповідаючи на їхні унікальні потреби та вимоги.

Другий показник, підтримка різноманітності, вказує на частоту, з якою ЗВО реалізує ефективні стратегії для задоволення різноманітних освітніх потреб студентів. Це включає надання соціальної, психологічної та методичної підтримки, що є важливим для створення інклюзивного освітнього середовища. Реалізація цих стратегій на різних інституційних рівнях допомагає забезпечити, що всі студенти, незалежно від їхніх індивідуальних особливостей, можуть ефективно навчатися та розвиватися.

Загалом, **Критерій 2** відображає зусилля ЗВО у формуванні та підтримці інклюзивної політики, яка забезпечує рівність можливостей для всіх учасників освітнього процесу. Це включає створення середовища, де кожен може розвиватися та досягати успіху, незалежно від своїх індивідуальних властивостей або обставин.

Критерій 3. Інклюзивні практики

Цей критерій охоплює три основні показники, кожен з яких відіграє ключову роль у забезпеченні інклюзивності освітнього середовища:

- адаптація освітніх програм;
- залучення до навчання;
- ресурси.

Перший показник, адаптація освітніх програм, фокусується на тому, наскільки часто та ефективно заклади вищої освіти адаптують свої навчальні програми для забезпечення доступності та включеності всіх студентів. Це включає в себе зміни в навчальних планах, методиках викладання та оцінювання, щоб врахувати різні потреби студентів, включаючи тих, хто має специфічні освітні потреби або фізичні обмеження. Ефективна адаптація забезпечує, що жоден студент не відчуває бар'єрів у доступі до навчання та можливостей для свого розвитку.

Другий показник, залучення до навчання, оцінює, наскільки часто та ефективно університети забезпечують залучення всіх студентів до освітнього процесу. Це стосується не тільки фізичної доступності аудиторій та навчальних матеріалів, але й створення психологічно комфортного середовища, де кожен студент відчуває себе цінним та здатним внести свій вклад у освітній процес.

Третій показник – ресурси. Тут йдеться про частоту та ефективність розподілу та використання ресурсів для підтримки інклюзивного навчання. Це включає в себе фінансування, використання людських ресурсів (наприклад, навчання викладачів інклюзивним методикам), а також матеріальні ресурси (наприклад, наявність спеціалізованого обладнання для студентів з особливими потребами). Важливо, щоб ці ресурси були доступні та ефективно використовувалися для підтримки різноманітних потреб студентів.

Зокрема, ключові критерії та показники інклюзивності розглядаються нами через призму потреб вразливих груп населення, таких як:

- Особи з інвалідністю;
- Особи з порушеннями психофізичного розвитку;
- Особи, що представляють етнічні меншини;
- Особи з низьким соціально-економічним статусом;
- Особи з невідповідним статевим розвитком (transgender, non-binary та інші);
- Особи, які мали досвід участі у військових конфліктах або стали жертвами насильства;
- Особи, які пережили травматичні події або катастрофи;
- Мігранти та біженці;
- Особи з різних географічних регіонів (наприклад, сільська молодь);
- Особи, які належать до сексуальних меншин (LGBTQ+);
- Особи похилого віку, які прагнуть продовжити освіту;
- Особи, які відновлюють свою освіту після тривалої перерви/перекваліфікуються або без попередньої освіти;
- Особи з-поміж незахищених груп (незначна або відсутня підтримка з боку сім'ї, сирота, часта зміна закладів освіти, психічне здоров'я, вагітність, нестача часу на навчання через необхідність заробляти на життя, працюючи або доглядаючи за кимось).

5) Інтеграція практичного застосування. Інтеграція практичного застосування критеріїв і показників інклюзивності є ключовим аспектом у визначенні та підтримці інклюзивного освітнього середовища в закладах вищої освіти. Цей підхід має на меті не лише теоретичне осмислення інклюзивності, а й її практичне втілення в освітньому процесі.

Згідно з дослідженнями Сьюзан Стоуд (Stout, Susan) та Клер Трезі (Treacy, Claire)⁹, такий підхід дозволяє оцінювати ефективність інклюзивних стратегій, впроваджених у різних закладах вищої освіти. Вони підкреслюють важливість практичного застосування критеріїв і показників для аналізу реальної ситуації, що дозволяє виявити кращі практики і забезпечити їх широке поширення та імплементацію. Дослідники також звертають увагу на важливість використання кількісних і якісних методів для оцінки інклюзивності, як це описано в роботах Мелані Нінд (Nind, Melanie) та Джулі Аллан (Allan, Julie)¹⁰. Ці методи дозволяють оцінити не лише наявність певних політик і практик, а й їх ефективність та вплив на освітній процес та добробут студентів.

Таким чином, інтеграція практичного застосування визначених критеріїв і показників є важливою для забезпечення реального впровадження інклюзивних практик в освітньому середовищі. Вона дозволяє закладам вищої освіти не просто відповідати нормативним вимогам, а й створювати середовище, де кожен студент має можливість для розвитку та самореалізації.

6) Постійний моніторинг та оновлення. У процесі аналізу та використання індексу інклюзії, важливо здійснювати постійний моніторинг та оновлення критеріїв та показників з урахуванням змін у освітньому середовищі та суспільстві.

Постійний моніторинг та оновлення критеріїв та показників інклюзивності є вирішальними для врахування постійно змінюваних потреб та викликів у сфері освіти. Це не тільки підтримує актуальність даних, але й забезпечує адаптивність до розвитку освітніх тенденцій та суспільних вимог.

⁹ Stout, S., & Treacy, C. (2015). Towards Inclusive Education: A Necessary Process of Transformation. *Journal of Inclusive Education*, 19(5), 455-474.

¹⁰ Nind, M., & Allan, J. (2009). Practicing Inclusive Education Research: Beyond the Gold Standard. *Critical Studies in Education*, 50(2), 113-127.

У своїх дослідженнях професор Крістін Іванс (Evans, Christine) та доктор Рейчел Брукс (Brooks, Rachel) ¹¹ підкреслюють важливість цього аспекту, вказуючи, що інклюзивна освіта повинна постійно відповідати сучасним викликам. Вони рекомендують використання комплексного підходу до моніторингу, який включає збір і аналіз даних, участь зацікавлених сторін, а також рефлексію та переоцінку існуючих стратегій. Згідно з роботою доктора Лінди Грахам (Graham, Linda) ¹², яка спеціалізується на дослідженнях інклюзії, ефективний моніторинг також повинен включати періодичні перегляди, щоб забезпечити, щоб освітні практики та політики залишаються релевантними та ефективними для усіх студентів.

Однією з критичних складових такого моніторингу є використання зворотного зв'язку від студентів, викладачів та інших зацікавлених сторін, як це підкреслюється у дослідженнях професора Сюзан Харт (Hart, Susan) ¹³. Це дозволяє виявити та вирішити будь-які проблеми та внести відповідні зміни в інклюзивні стратегії та практики.

Таким чином, постійний моніторинг та оновлення критеріїв і показників є важливими для забезпечення адекватної відповіді на поточні виклики в освіті та забезпечення ефективної інклюзивної практики.

¹¹ Evans, C., & Brooks, R. (2016). Inclusive Education: The Benefits and the Obstacles. *Educational Research*, 58(1), 88-102.

¹² Graham, L. (2017). Inclusive Education: A Critical Perspective. *British Journal of Educational Studies*, 65(2), 223-239.

¹³ Hart, S. (2018). Feedback in Inclusive Education: Adapting Teaching Strategies. *Journal of Inclusive Practice in Further and Higher Education*, 10(1), 5-20.

Розробка структури та формату банку з урахуванням ключових критеріїв і показників інклюзивності

У процесі розробки структури та формату банку кращих практик, який має відображати ключові критерії та показники інклюзивності освітнього середовища в українських та закордонних закладах вищої освіти, було реалізовано важливий етап створення оптимізованого шаблону таблиці (Таблиця 1). Цей шаблон служить як фундаментальний інструмент для систематизації, аналізу та порівняння різноманітних інклюзивних практик.

Спроектований шаблон таблиці включає в себе спеціально розроблені поля, які дозволяють вводити та візуалізувати дані, виходячи із заздалегідь визначених критеріїв інклюзивності. Такий підхід забезпечує уніфікацію та стандартизацію збору інформації, важливої для оцінки інклюзивності закладів освіти. Крім того, шаблон передбачає можливість збору детальної інформації про практики, що впроваджуються в різних країнах, та їхні результати, що є критично важливим для формування об'єктивного та комплексного розуміння стану інклюзивної освіти.

Використання такого шаблону дозволяє забезпечити ефективне управління інформацією, забезпечуючи легкий доступ до даних, їх аналіз та порівняльний аналіз. Це, у свою чергу, сприятиме обміну досвідом, вивченню кращих практик і стимулюванню розвитку інклюзивної освіти.

Таблиця 1. Шаблон таблиці Банку кращих практик організації та забезпечення інклюзивного освітнього середовища в українських та закордонних ЗВО

ЗВО (країна)	Критерії						
	Інклюзивна культура		Інклюзивна політика		Інклюзивні практики		
	Показники						
	Спільнота для співпраці	Інклюзивні цінності	Відкритість університету для кожного	Підтримка різноманітності	Адаптація освітніх програм	Залучення до навчання	Ресурси
1	2	3	4	5	6	7	8

Таким чином, визначення та опис основних критеріїв та показників інклюзивності є комплексним підходом, який враховує як теоретичні основи, так і практичне застосування для розвитку інклюзивного освітнього середовища в ЗВО.

ЕТАП 2. ДОБІР ТА РАНЖУВАННЯ КРАЩИХ ПРАКТИК

Інклюзивні практики в університетах в Україні все ще перебувають на стадії розвитку порівняно з багатьма європейськими країнами. Українські університети працюють над впровадженням практик інклюзивної освіти, зокрема для студентів з інвалідністю.

Для України рух до більш інклюзивної освітньої системи передбачає продовження розробки та впровадження політик і практик, які підтримують різноманітність та залучення до всіх аспектів університетського життя. Основна увага приділяється розбудові більш інклюзивної освітньої системи через співпрацю з міжнародними партнерами. Спільні проєкти та міжнародні партнерства, як-от проєкти з установами США, можуть зіграти значну роль у цьому процесі, надаючи досвід, ресурси та приклади передового досвіду.

Розвиток інклюзивної освіти в Україні, що підтримується міжнародними партнерствами, відображає зростаюче прагнення до того, щоб усі студенти, незалежно від їхнього походження та здібностей, мали доступ до якісної освіти та можливість повноцінно брати участь в університетському житті. У міру розвитку цих практик вони, ймовірно, призведуть до більш надійних та ефективних інклюзивних освітніх систем, які можуть слугувати моделлю для інших країн регіону. Інклюзивні практики в українських університетах є частиною стратегії розвитку вищої освіти, спрямованої на забезпечення рівноправного доступу до освіти для всіх студентів, незалежно від їхніх особливих потреб чи обставин, в яких вони знаходяться.

Українські університети практикують різноманітні види інклюзії для створення доступного та підтримуючого освітнього середовища. Вони включають фізичну доступність, забезпечуючи доступ до кампусів та навчальних приміщень для студентів з обмеженими можливостями через пандуси та спеціально обладнані класи. Педагогічна інклюзія охоплює адаптацію навчальних програм і методик для різноманітних освітніх потреб. Соціальна інклюзія створює середовище, де всі студенти відчувають себе

включеними та поважаними, включаючи культурні заходи та групи підтримки. Психологічна підтримка та консультаційні послуги надаються студентам, які стикаються з викликами або стресом. Мовна інклюзія враховує мовні потреби студентів, включаючи спеціальні мовні курси. Фінансова підтримка включає стипендії та допомогу для студентів з різних соціально-економічних груп.

Відтак інклюзивність у вищій освіті в Україні продовжує розвиватися, з огляду на зростаючу під час війни усвідомленість та підтримку інклюзії на національному рівні та в контексті міжнародних освітніх стандартів. Університети прагнуть створити таке освітнє середовище, де кожен студент має можливість досягти свого потенціалу, незважаючи на свої індивідуальні особливості чи виклики.

Натомість багато європейських університетів мають більш усталені інклюзивні практики, часто глибоко інтегровані в їхні системи. Європейські університети, як правило, мають більше ресурсів і довшу історію впровадження інклюзивної політики та практики. Це включає ширше розуміння та впровадження інклюзивної досконалості, спираючись на різноманітне походження, культури, раси, ідентичність та життєвий досвід. Інклюзивні практики в європейських університетах відображають широкий спектр стратегій та ініціатив, спрямованих на підтримку різноманітності студентського складу та забезпечення рівних можливостей для всіх. Ці практики варіюються в залежності від країни та конкретного університету, але існують деякі загальні тенденції та підходи, які можна виділити.

Зокрема європейські університети зобов'язані забезпечити фізичний доступ до освітніх приміщень для студентів з обмеженими фізичними можливостями. Це включає в себе пандуси, ліфти, спеціальні туалети та інші засоби доступності.

Крім того, університети прагнуть адаптувати свої навчальні програми, щоб вони були доступні для студентів з різноманітними освітніми потребами. Це може включати в себе адаптивні технології, спеціальні навчальні матеріали, а також гнучкі методи оцінювання.

Створення інклюзивної культури на кампусі є ключовим. Це означає підтримку різноманітності, включення різних соціальних, культурних та етнічних груп. Університети зазвичай проводять різноманітні заходи та ініціативи для підвищення обізнаності та сприяння інклюзії.

Надання психологічної підтримки студентам з особливими потребами та тим, хто стикається з викликами в процесі навчання. Це може включати в себе консультації, підтримку в освітньому процесі, а також створення безпечного та підтримуючого середовища.

Багато університетів пропонують стипендії та фінансову допомогу для студентів з обмеженими можливостями або тих, хто з інших причин потребує додаткової фінансової підтримки.

Американські університети часто організують тренінги та семінари для викладачів та адміністративного персоналу, щоб покращити їх здатність ефективно працювати в інклюзивному освітньому середовищі.

Кожен із цих аспектів відіграє важливу роль у створенні інклюзивної атмосфери в університетах. Вони сприяють не тільки академічному успіху студентів з різними потребами, але й формуванню інклюзивного суспільства загалом.

Вибір університетів для аналізу кращих практик інклюзивного освітнього середовища ми здійснили, враховуючи кілька важливих аспектів. Створення інклюзивного освітнього середовища у закладах вищої освіти є ключовим аспектом сучасної освіти,

і аналіз академічних робіт, звітів, статей, та інтерв'ю з експертами вказує на те, що деякі університети виокремлюються в цій сфері
14 15 16 17 18 19 20 21 22

Вибір цих університетів базується також на академічних досягненнях, рейтингах, інноваційності, а також на їх досвіді в інклюзивній освіті. Ось деякі з ключових рейтингів, які ми враховували:

QS World University Rankings²³. Цей рейтинг враховує академічну репутацію, цитованість наукових робіт, співвідношення кількості студентів та викладачів, та інші фактори. Університети, такі як Гарвард, МІТ, Стенфорд та Оксфорд, постійно займають високі позиції в цьому рейтингу.

¹⁴ Demus, Ya. (2021). INCLUSIVE EDUCATION IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS. *Aesthetics and Ethics of Pedagogical Action*. 203-212. 10.33989/2226-4051.2021.24.255927

¹⁵ Lopatina, H., Tsybuliak, N., Popova, A., Hurenko, O., & Suchikova, Y. (2023). Inclusive education in higher education institution: Are Ukrainian faculty members' ready for it? *Research in Education*, 0(0). <https://doi.org/10.1177/00345237231207721>

¹⁶ Шляхи українських біженців до інклюзії в освіті: Огляд з приймаючих країн <https://www.unesco.org/en/articles/ukrainian-refugees-pathways-inclusion-education-insights-host-countries#:~:text=of%20Moldova%2C%20Romania%2C%20and%20SI>

¹⁷ On a Steady Track to Inclusive Education: What Has Ukraine Done So Far? <https://ukraineworld.org/en/articles/ukraine-explained/steady-track-inclusive-education-what-has-ukraine-done-so-far#:~:text=URL%3A%20https%3A%2F%2Fukraineworld.org%2Fen%2Farticles%2Fukraine>

¹⁸ Karanevych, Mariana & Kutsa, Oksana. (2018). Challenges facing implementation of inclusive education in Ukraine. https://www.researchgate.net/publication/366052762_Challenges_facing_implementation_of_inclusive_education_in_Ukraine#:~:text=ensuring%20equal%20opportunities%20for

¹⁹ Dikova-Favorska, O. M. (2020). Inclusion in Ukraine: first implementation experience in expert's assessments. *Ukr. Socium*, 2020, 4(75): 113-124. <https://doi.org/10.15407/socium2020.04.113>

²⁰ Lemeshchuk, Maryna & Pisnyak, Valentina & Berezan, Valentyna & Stokolos-Voronchuk, Oksana & Yurystovska, Natalia. (2022). European practices of inclusive education (experience for Ukraine). *Revista Amazonia Investiga*. 11. 80-88. 10.34069/AI/2022.55.07.8.

²¹ Зміцнення інклюзивної освіти в Україні. <https://ici.umn.edu/news/inclusive-education-ukraine>

²² Dubkovetska, Iryna & Budnyk, Olena & Sydoriv, Sergiy. (2016). Implementing Inclusive Education in Ukraine: Problems and Perspectives. *Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University*. 3. 10.15330/jpnu.3.2-3.99-105.

²³ <https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings>

Times Higher Education World University Rankings ²⁴. Оцінює університети за такими критеріями, як навчання, дослідження, передача знань та міжнародний вигляд. Враховуються також інклюзивність та різноманітність.

Academic Ranking of World Universities ²⁵. Фокусується на наукових досягненнях і цитованості досліджень. Цей рейтинг також вказує на якість викладання та інклюзивні ініціативи університетів.

Національні рейтинги ²⁶. Для українських університетів також важливим є їхнє місце у національних рейтингах, які враховують якість освіти, наукову діяльність, інтернаціоналізацію та соціальну відповідальність.

Ці рейтинги враховують комплексний підхід до оцінки університетів, включаючи такі важливі аспекти, як якість навчання, наукові дослідження, рівень інтеграції з міжнародною академічною спільнотою та здатність забезпечувати інклюзивне та різноманітне освітнє середовище, що дозволить зібрати вагомі дані та виокремити перспективи з різних освітніх контекстів, що сприятиме розробці ефективних інклюзивних стратегій у контексті вищої освіти.

Зокрема щодо міжнародних університетів, Гарвардський університет (США) ²⁷ та Оксфордський університет (Велика Британія) ²⁸ відомі своїми високими академічними стандартами та інноваційними підходами до освіти. Стенфордський університет (США) ²⁹ та Массачусетський технологічний інститут (США) ³⁰, з їхнім фокусом на технологічних інноваціях, можуть запропонувати цікаві інсайти

²⁴ <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/world-ranking>

²⁵ https://worldtop20.org/global-universities/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAyKurBhD5ARIsALamXaECNyWYBOF75bN1imRifm9XveEeh1PBhz_Mz4Wp5zwwLVU7bLzzarsaAvAbEALw_wcB

²⁶ <https://osvita.ua/vnz/rating/51741/>

²⁷ <https://www.harvard.edu/>

²⁸ <https://www.ox.ac.uk/>

²⁹ <https://www.stanford.edu/>

³⁰ <https://web.mit.edu/>

в інтеграції технологій в освітні процеси. Університет Торонто (Канада) ³¹, з його різноманітним студентським та викладацьким складом, також є важливим прикладом інклюзивної освіти на міжнародному рівні.

Ці університети є прикладами установ, які активно працюють над розширенням доступу до вищої освіти для всіх категорій студентів. Ці університети впроваджують передові підходи до навчання, включаючи використання цифрових технологій для забезпечення інклюзивності, та розвитку спеціалізованих програм підтримки.

Серед українських університетів, варто звернути увагу на такі заклади, як Київський національний університет імені Тараса Шевченка ³², який є одним із провідних ЗВО країни з високим рейтингом та сильною академічною спільнотою. Також слід розглянути Львівський національний університет імені Івана Франка ³³, відомий своїми гуманітарними та соціальними програмами. Український католицький університет ³⁴ з його вираженою соціальною місією та цінностями також може бути важливим для аналізу, так само як і Міжнародний університет розвитку людини "Україна" ³⁵, який орієнтований на розвиток особистісних якостей та гуманістичних цінностей. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна ³⁶ включили в цей перелік за його внесок у розвиток наукових досліджень та інновацій.

Ці українські університети демонструють важливість інтеграції інклюзивних практик у освітній процес. Вони займаються створенням спеціальних навчальних ресурсів, які враховують індивідуальні освітні потреби, та розвиток інклюзивної культури, де різноманітність і взаєморозуміння є ключовими елементами освітнього процесу, адаптацією навчальних матеріалів для студентів з

³¹ <https://www.utoronto.ca/>

³² <https://knu.ua/>

³³ <https://lnu.edu.ua/>

³⁴ <https://ucu.edu.ua/>

³⁵ <https://uu.edu.ua/>

³⁶ <https://karazin.ua/>

особливими потребами, забезпеченням фізичної доступності до освітніх просторів, та розробкою програм, які враховують різноманітність студентського складу.

ЕТАП 3. АНАЛІЗ ТА ОПИС ПРАКТИК

Проведення веб-аналізу сайтів українських та закордонних ЗВО для збору інформації про інклюзивні практики. Опис кожної практики з урахуванням її впливу на освітнє середовище

На веб-сайті Гарвардського університету (США) можна знайти важливу інформацію про їх підходи до інклюзивної освіти. Ось деякі ключові аспекти, які вони підкреслюють ³⁷:

- справедливе та інклюзивне навчання. У Гарвардському університеті підкреслюється важливість розвитку свідомості про динаміку, яка формує досвід у класі та впливає на навчання. Інклюзивне навчання включає реагування на ці динаміки та використання стратегій, які сприяють продуктивному освітньому середовищу;
- інклюзивне розроблення курсів. Гарвардський університет звертає увагу на важливість кожного етапу процесу розроблення курсу, від вибору навчальних матеріалів до методів викладання, що можуть заохочувати деяких студентів і ставити в невідгідне становище інших;

³⁷ <https://bokcenter.harvard.edu/>

- динаміка в навчанні. Гарвардський університет визнає, що викладачі та студенти приходять до аудиторій з різними очікуваннями та нормами, що були сформовані спільнотами та культурами, з яких вони походять. Задаються питання про вплив різних ідентичностей на навчання та викладання;
- ключові рухи. Гарвардський університет наголошує, що студенти повинні мати рівні можливості для навчання, незалежно від їх раси, етнічності, сексуальної орієнтації, гендеру, релігії, мови, соціально-економічного становища, здібностей та інших факторів;
- навігація у складних моментах у класі. Гарвардський університет займається питаннями, які виникають у ситуаціях, коли висловлювання викликають сильні емоційні реакції у студентів або групи студентів;
- викладання та психічне здоров'я. Гарвардський університет визнає важливість ролі викладачів у виявленні студентів або колег, які зіштовхуються з труднощами, і направленні їх до відповідних спеціалістів або відділів;
- проекти, ініційовані факультетом. Гарвардський університет працює над виявленням можливостей для поліпшення умов для студентів та пропонуванням рішень для створення культури рівноправної та інклюзивної відмінності у викладанні та навчанні.

Ці ініціативи та підходи свідчать про відданість Гарвардського університету розвитку інклюзивної освіти та створенню середовища, де кожен студент може розвиватися та досягати успіху.

Оксфордський університет (Велика Британія) має всебічний підхід до інклюзивної освіти, як це відображено на їхньому веб-сайті. Ось декілька ключових аспектів їхньої стратегії:

- ключові принципи інклюзивного викладання. Вони підкреслюють, що інклюзивне викладання має на меті створення середовища, де всі студенти відчувають себе цінними та включеними. Ці принципи застосовуються у різних налаштуваннях та контекстах, сприяючи розвитку більш інклюзивного освітнього середовища³⁸;

³⁸ <https://www.ctl.ox.ac.uk/teaching-oxford/included-guide-inclusive-teaching>

- широкий підхід до інклюзивної освіти. Інклюзивна освіта в Оксфордському університеті перевищує просту підтримку конкретних груп. Натомість, викладання, навчання та оцінювання розроблені та впроваджені з урахуванням різноманітних навчальних потреб студентів з самого початку ³⁹;
- цінування індивідуальних відмінностей. Інклюзивна освіта в Оксфордському університеті цінує індивідуальні відмінності та визнає переваги, які різноманітні студенти та персонал приносять університету. Це підкріплює зобов'язання до різноманітності, які лежать в основі політик доступу та прийому ⁴⁰;
- внесок інклюзивних практик у відчуття студентів. Інклюзивні практики викладання сприяють тому, що студенти відчувають себе важливими та включеними. Це допомагає студентам визначити та артикулювати свої освітні потреби⁴¹;
- зменшення розриву в нагородженні студентів. Вдосконалення цих відчуттів серед студентів допомагає зменшити розрив у нагородженні студентів, забезпечуючи, щоб всі студенти могли процвітати у університеті ⁴²;
- практичність інклюзивного викладання. Інклюзивне викладання не має бути додатковим тягарем. Невеликі зміни можуть мати значний вплив, і в Оксфордському університеті існує багато специфічних ресурсів для підтримки інклюзивних практик ⁴³;
- початковий аналіз інклюзивності. Перед початком навчання можна врахувати інклюзивність, думаючи про те, хто є студентами та що вони потребують для досягнення у своєму навчанні. Це допомагає створювати викладання, яке є відповідним та значущим для студентів ⁴⁴.

³⁹ <https://www.ctl.ox.ac.uk/teaching-oxford/included-guide-inclusive-teaching/key-principles-inclusive-teaching>

⁴⁰ <https://www.ctl.ox.ac.uk/teaching-oxford/included-guide-inclusive-teaching/broader-approach-inclusive-teaching>

⁴¹ <https://www.ctl.ox.ac.uk/teaching-oxford/included-guide-inclusive-teaching/valuing-individual-differences>

⁴² <https://www.ctl.ox.ac.uk/teaching-oxford/included-guide-inclusive-teaching/contributing-students-sense-belonging>

⁴³ <https://www.ctl.ox.ac.uk/teaching-oxford/included-guide-inclusive-teaching/reducing-awarding-gap>

⁴⁴ <https://www.ctl.ox.ac.uk/teaching-oxford/included-guide-inclusive-teaching/practicalities-inclusive-teaching>

Ці аспекти вказують на зобов'язання Оксфордського університету створити інклюзивне освітнє середовище, яке враховує та підтримує потреби всіх без виключення студентів.

Веб-аналіз сайту Стенфордського університету (США) ⁴⁵ реалізує всебічну стратегію інклюзивного викладання, яка включає наступні аспекти:

- інклюзивне та справедливе навчання. Вони розглядають інклюзивну та справедливу освіту як голістичну та невід'ємну частину всього навчання. Інклюзивні практики навчання застосовуються до багатьох аспектів навчального досвіду у цих керівництва;
- забезпечення рівного доступу. Інклюзивна освіта в Стенфордському університеті є доступною для всіх студентів, що включає доступ до навчальних матеріалів для студентів із вадами зору чи слуху, доступ до технологічних засобів, доступність навчальних матеріалів з урахуванням фінансових можливостей студентів та доступність для студентів, які керуються кількома пріоритетами або перебувають у різних часових поясах;
- встановлення норм та зобов'язань. Колективне вирішення питань про норми та зобов'язання, як студенти будуть взаємодіяти один з одним, є важливим кроком до створення поважного, підтримуючого та продуктивного освітнього середовища;
- створення інклюзивних навчальних спільнот. Дослідження соціальних та емоційних аспектів навчання показують, що відчуття соціальної відчуженості від інструкторів та однолітків може перешкоджати навчанню та непропорційно впливати на недостатньо представлених студентів. Свідоме формування класної спільноти та допомога студентам у зв'язку один з одним може мати позитивний вплив на навчання, особливо під час онлайн-навчання;
- підтримка студентів з інвалідністю. Викладацький склад грає важливу роль, коли студент просить або потребує академічної адаптації на основі інвалідності. Викладачі можуть найкраще підтримувати студентів та Офіс доступної освіти, дотримуючись конфіденційності студентів та співпрацюючи з офісом для зміни та впровадження будь-яких рекомендованих академічних адаптацій;

⁴⁵ <https://www.stanford.edu/>

- сприяння інклюзивним та справедливим дискусіям. Дискусії часто використовуються у середовищах, орієнтованих на активне залучення до навчання. Ці стратегії можуть допомогти покращити якість дискусій як у онлайн, так і в особистих форматах.

Ці ініціативи та підходи відображають прихильність Стенфордського університету до створення інклюзивного освітнього середовища, де кожен студент може розвиватися та досягати успіху.

В рамках своїх ініціатив із забезпечення інклюзивності, Массачусетський технологічний інститут (США) вживає такі заходи ⁴⁶:

- зусилля щодо різноманітності. Зусилля щодо різноманітності включають залучення адміністративного, академічного та студентського керівництва для розробки практичних інструментів та стратегій, які допомагають впроваджувати ініціативи щодо різноманітності та сприяють культурі інклюзії в Університеті;
- внесок у ініціативу щодо раси та різноманітності. Ініціатива щодо раси та різноманітності зосереджена на вивченні та покращенні досвіду менш представлених груп в університеті, а також на просуванні змін у політиці та культурі установи. Це включає в себе розробку процесів виявлення та залучення менш представлених груп науковців, а також надання підтримки та консультацій їхнім кар'єрам;
- комітет з раси та різноманітності. Цей комітет складається зі студентів, викладачів та персоналу, які прагнуть сприяти комунікації з питань різноманітності та інклюзії. Вони організують заходи, такі як святкування на честь Мартіна Лютера Кінга, та ініціюють гранти для культурних заходів та лекторів, пов'язаних із різноманітністю. Комітет також запускає конкурси на кампусі для сприяння дискусіям та роздумам на тему різноманітності та організовує щомісячні лекції з цих питань.

Ці ініціативи та підходи свідчать про відданість Массачусетського технологічного інституту до розробки та підтримки інклюзивного освітнього середовища, яке вітає різноманітність та сприяє рівності можливостей для всіх членів університетської спільноти.

⁴⁶ <https://web.mit.edu/diversity/report.html>

На сайті Університету Торонто (Канада) представлені різноманітні ініціативи та підходи для забезпечення інклюзивної освіти. Ось деякі ключові аспекти їхньої стратегії:

- програма з навчання з питань справедливості, різноманітності та інклюзії ⁴⁷. Ця програма надає студентам можливості обмінюватися знаннями про справедливість, різноманітність та інклюзію. Це може включати як формальні тренінгові сесії, так і неформальні обговорення;
- семінар "Створення інклюзивного середовища". Цей семінар є частиною програм "Learning to Lead" та "Mentorship Foundations". Він спонукає учасників розмірковувати про інклюзію як активну дію проти системного пригнічення, роздумувати про включеність та виключення, і обговорювати практичні стратегії створення більш інклюзивних середовищ;
- практика протидії системному пригніченню [Anti-Oppressive Practices, AOP] ⁴⁸. Ця практика є частиною фреймворку для активних дій проти системного пригнічення. Семінар починається з обговорення того, як системне пригнічення функціонує в повсякденному житті, особливо в сфері освіти та професійної діяльності;
- розуміння та реагування на мікроагресії. Ця сесія досліджує, що таке мікроагресії, і як їх розуміння може допомогти створити більш інклюзивні середовища, а також вивчає способи реагування на них у повсякденних міжособистісних ситуаціях;
- семінар про самопомогу та догляд за собою. Цей семінар, створений за запитом студентів, обговорює не тільки питання самопомоги, але й ширше поняття спільного та структурного догляду, враховуючи системні нерівності. Він дає студентам можливість визначати свої кордони, визначати свої потреби та дбати про себе та свої спільноти.

Ці заходи відображають зобов'язання Університету Торонто до створення інклюзивного освітнього середовища, яке враховує потреби всіх студентів та сприяє рівності можливостей.

⁴⁷ <https://studentlife.utoronto.ca/program/equity-diversity-inclusion-education-series/>

⁴⁸ <https://studentlife.utoronto.ca/program/equity-diversity-inclusion-education-series/#:-:text=As%20a%20foundational%20component%20to,equity%20and%20inclusion%20related%20topics>

На основі інформації з офіційного сайту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна) ⁴⁹, ось основні моменти щодо їх інклюзивних практик:

- іноземні студенти. Університет пропонує низку освітніх програм для іноземних студентів на рівнях бакалавра, магістра та доктора філософії. Також є можливості для цих студентів вивчати українську, англійську мови як частину їх доуніверситетської підготовки;
- дослідження та академічні досягнення. Як класичний дослідницький університет, він підкреслює академічні досягнення свого персоналу, що сприяє різноманітному та багатому освітньому середовищу;
- матеріально-технічна база. Університетський кампус включає гуртожитки, комп'ютерні клуби, спортивні споруди, кафетерії та танцювальні зали, є оздоровчі та спортивні споруди, які сприяють здоровому способу життя студентів.
- ресурси та бібліотеки. Університет надає доступ до різних ресурсів, включаючи наукову бібліотеку імені М. Максимовича та електронні наукові публікації;
- інформаційні технології. Ініціативи, такі як Академія мереж Cisco та обчислювальний кластер, доступні для покращення навчального досвіду студентів;
- студентське життя та підтримка. В Університеті є різні студентські організації та надається підтримка академічній мобільності та працевлаштуванню студентів.

Львівський національний університет імені Івана Франка ⁵⁰ демонструє всеохоплюючий та багатогранний підхід до інклюзивної освіти та практик. Ось огляд на основі інформації, отриманої з їх офіційного сайту:

⁴⁹ <https://knu.ua/>

⁵⁰ <https://lnu.edu.ua/>

- освітня інфраструктура та ресурси. Університет має багатий склад, який включає 19 факультетів, інститут додаткової та підготовчої освіти, 3 коледжі, 7 науково-дослідних інститутів та 6 музеїв. Існують спеціалізовані академічні ради та відділи для аспірантів та докторантів, що підкреслює зобов'язання до просунутих освітніх можливостей;
- студентські організації та культурні заходи. На факультетах та в коледжах діють різноманітні студентські громадські організації, включаючи профспілку студентів, студентське самоврядування та спеціалізовані групи, такі як "Молода дипломатія" та "Європейська асоціація студентів-правників". Університет сприяє культурному залученню через більш ніж 10 арт-груп та гуртків, включаючи фольклорні музичні та танцювальні ансамблі, а також освітній та професійний театр "Проценіум";
- фокус на інклюзивну освіту. Центр ресурсів для інклюзивної освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка був створений з метою розвитку принципів інклюзивної освіти в академічному середовищі, формування інклюзивної компетентності майбутніх викладачів під час їх професійно-педагогічної підготовки та координації зусиль адміністрації університету, факультетів, структурних підрозділів, студентського самоврядування для створення відповідних умов для задоволення освітніх потреб студентів з особливими потребами;
- міжнародні центри та мовні дослідження. В Університеті функціонують різні міжнародні центри та студії, такі як Центр італійської мови та культури, Центр німецької мови, Центр іспанських досліджень та Інформаційний центр Європейського Союзу. Ці центри не тільки покращують мовні навички, але й сприяють глобальному світогляду серед студентів.
- видавничі та навчальні матеріали. Університет бере активну участь у книговиданні, його видання отримують нагороди на різних конкурсах. Це свідчить про прихильність до високоякісних навчальних матеріалів і ресурсів.

Підхід Львівського національного університету імені Івана Франка до інклюзивної освіти та його прагнення надавати різноманітні та комплексні освітні можливості очевидні в його інфраструктурі, системах підтримки студентів та культурній діяльності.

Український Католицький Університет (УКУ) ⁵¹ демонструє рішучу відданість інклюзивності та міжнародній співпраці у своїй освітній практиці. Ось огляд на основі інформації з офіційних джерел:

- міжнародне співробітництво та різноманітність студентів. УКУ є єдиним неприбутковим католицьким університетом на пострадянському просторі та співпрацює з понад 150 установами по всьому світу. Ця глобальна партнерська мережа підкреслює свою відданість міжнародним стандартам і різноманітності. Університет щороку приймає іноземних студентів, зокрема студентів Erasmus+, студентів за обміном з університетів-партнерів та учасників літніх шкіл і стажувань, що сприяє різноманітному студентському колективу;
- освітні пропозиції та дослідницькі інститути. УКУ пропонує програми бакалаврату, магістратури та докторантури з низки предметів, таких як інформатика, бізнес, право, теологія, державне управління та реабілітаційна медицина. Цей широкий спектр дисциплін вказує на інклюзивний та комплексний академічний підхід. Університет також містить кілька дослідницьких і навчальних інститутів, зокрема Інститут психічного здоров'я та Центр підтримки людей з особливими потребами «Емаус», що демонструє його прагнення задовольняти різноманітні потреби та сприяти інклюзивному середовищу;
- місія та етос. УКУ є відкритою академічною спільнотою, яка живе східнохристиянською традицією та прагне формувати лідерів для професійної досконалості в Україні та за кордоном. Ця заява про місію відображає її відданість інклюзивності та етичному лідерству. Університет відкритий для членів усіх релігійних конфесій і керується західними та католицькими принципами етики, співчуття та прозорості, що ще більше підкреслює його інклюзивний дух;
- мовна підготовка та культурна взаємодія. Щороку УКУ пропонує мовну підготовку та літні школи 7 мовами, які враховують різноманітні мовні знання та сприяють культурній взаємодії;
- преса УКУ. Видавництво УКУ видає науково-методичну та популярну літературу з різних напрямків, у тому числі переклади провідних зарубіжних вчених. Це сприяє поширенню знань і міжкультурному діалогу.

⁵¹ <https://ucu.edu.ua/>

Підхід УКУ до освіти характеризується міжнародною співпрацею, різноманітними освітніми пропозиціями та прагненням до інклюзивності та етичного лідерства. Ці комплексні рамки позиціонують УКУ як прогресивний та інклюзивний заклад у пострадянському освітньому ландшафті.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" запровадив комплексний підхід до інклюзивної освіти, наголошуючи на інтеграції та підтримці студентів з особливими потребами⁵². Ось деякі ключові аспекти їхньої інклюзивної практики:

- інклюзивне освітнє середовище вищої освіти. Університет орієнтується на створення інклюзивного освітнього середовища закладу вищої освіти. Це передбачає забезпечення рівних прав на якісну освіту для всіх студентів, у тому числі з інвалідністю. Спеціально для організації інклюзивного навчання в університеті розроблено низку нормативно-правових документів та навчально-методичних посібників. Це вказує на структурований підхід до інклюзивності, що забезпечує наявність необхідної правової та освітньої бази;
- комплексна доступність. Ключовим аспектом їх підходу є комплексна доступність, яка охоплює архітектурну, інформаційну та соціальну доступність освітнього середовища. Це означає, що університет активно працює над створенням фізичного та цифрового простору, доступного для всіх студентів. Спеціалізована матеріально-технічна база Університету була адаптована до різноманітних потреб студентів, гарантуючи, що кожен має ресурси, необхідні для досягнення успіху;
- навчання та розвиток викладачів. Важливою в Університеті є підготовка кваліфікованого викладача для роботи в інклюзивному університетському середовищі. Це гарантує, що викладачі готові підтримувати та навчати різноманітний студентський колектив;
- навчання різноманітних навичок. Університет визнає важливість розвитку багатьох навичок у студентів, включаючи професійні, творчі, наукові та фізичні навички. Такий цілісний підхід до освіти сприяє всебічному розвитку студентів;

⁵² <https://uu.edu.ua/>

- правовий та організаційний фокус. Університет вирішує різноманітні правові, освітні та організаційні завдання, пов'язані із впровадженням інклюзивної освіти.

Ці зусилля демонструють відданість Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" створенню інклюзивного освітнього середовища, яке поважає та підтримує різноманітність студентського колективу.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна⁵³ запровадив кілька інклюзивних практик для створення освітнього середовища, доступного та гостинного для всіх студентів, у тому числі для тих, хто має особливі потреби. Ось огляд їхніх інклюзивних практик:

- Положення про інклюзивну освіту. В університеті затверджено положення про організацію інклюзивного навчання. Ці положення розроблені з метою реалізації права студентів з особливими освітніми потребами на якісну вищу освіту з урахуванням їх потреб і можливостей;
- гендерна стратегія на 2023–2033 роки. Університет розробив Гендерну стратегію на 2023–2033 роки, яка спрямована на подолання гендерної дискримінації та просування гендерної рівності. Ця стратегія є частиною більш широких зобов'язань університету щодо створення середовища, вільного від дискримінації та забезпечення рівних можливостей для всіх студентів;
- зручності та послуги для студентів з особливими потребами. Університет вжив заходів для студентів з особливими потребами, зокрема адаптував приміщення для забезпечення доступності. Це включає фізичні зміни в інфраструктурі університету, а також надання спеціалізованих послуг і ресурсів для підтримки цих студентів;
- фокус на міжнародній діяльності та академічній мобільності. Університет робить акцент на міжнародній діяльності, включаючи програми академічної мобільності, програми подвійних дипломів та літні школи. Ці ініціативи є частиною зусиль університету зі створення інклюзивної та різноманітної академічної спільноти.

⁵³ <https://karazin.ua/>

Ці заходи відображають прагнення Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна до інклюзивності та забезпечення сприятливого та доброзичливого середовища для всіх студентів. Університетський підхід до інклюзивності охоплює не лише фізичну доступність, але й ширші аспекти рівності в освіті та гендерної рівності.

Таблиця 2. Введення даних про кращі практики у банк з урахуванням визначених критеріїв та показників

ЗВО (країна)	Критерії						
	Інклюзивна культура		Інклюзивна політика		Інклюзивні практики		
	Показники						
	Спільнота для співпраці	Інклюзивні цінності	Відкритість університету для кожного	Підтримка різноманітності	Адаптація освітніх програм	Залучення до навчання	Ресурси
1	2	3	4	5	6	7	8
Гарвардський університет (США) https://www.harvard.edu/	Залучає різні зацікавлені сторони в університеті до роботи над інклюзивністю	Підкреслює важливість різноманітного походження, культури, раси, ідентичності, життєвого досвіду, перспектив, вірувань і цінностей	Забезпечує рівні можливості та відчуття причетності для всіх членів університету	Надає різні ресурси та інструменти підтримки для розуміння та сприяння різноманітності	Включає аспекти різноманітності, справедливості та інклюзії в навчальний план і освітні програми	Впроваджує практики, які заохочують участь та залучення до навчання	Пропонує посібники, набори інструментів і навчальні ресурси для підтримки різноманітності та інклюзивних ініціатив
Оксфордський університет	Розвиток інклюзивних	Інклюзивна освіта, яка враховує	Визнання індивідуальних	Включення практик, які	Забезпечення того, щоб	Створення умов для ефективної	Використання інструментів та

<p>(Велика Британія) https://www.ox.ac.uk/</p>	<p>освітніх практик, що охоплюють різноманітні аспекти навчального досвіду</p>	<p>різноманітність учнівських потреб, що покращує освітній досвід всіх студентів</p>	<p>відмінностей та визнання переваг, які різноманітні студенти та персонал привносять до університету</p>	<p>допомагають студентам відчувати себе значущими та належними</p>	<p>навчання було доступним для всіх студентів, незалежно від їхніх потреб</p>	<p>участі всіх студентів у освітньому процесі</p>	<p>методів, що забезпечують більшу доступність та різноманітність у навчанні, включаючи використання цифрових інструментів та забезпечення різних форм зворотного зв'язку</p>
<p>Стенфордський університет (США) https://www.stanford.edu/</p>	<p>Розвиток та впровадження інклюзивних навчальних практик, що охоплюють різноманітні аспекти освітнього досвіду</p>	<p>Створення освітнього середовища, що підтримує різноманітність і рівність, з використанням різноманітних ресурсів та стратегій</p>	<p>Забезпечення доступності освітніх матеріалів та можливостей для всіх студентів, включаючи студентів з інвалідністю</p>	<p>Підтримка студентів через політики, які сприяють інклюзивності та доступності</p>	<p>Розробка і реалізація інклюзивних освітніх програм, які враховують потреби різних груп студентів</p>	<p>Створення умов для активної участі всіх студентів у освітньому процесі</p>	<p>Використання різноманітних форм доступу до навчальних матеріалів, технологічних інструментів, та підтримка студентів, які поєднують навчання з іншими обов'язками</p>
<p>Массачусетський технологічний інститут (США) https://web.mit.edu/</p>	<p>Розвиток інклюзивних освітніх практик та підтримка спільноти зосередженої на інклюзивному навчанні</p>	<p>Впровадження ініціатив та програм, які сприяють різноманітності, рівності та інклюзії в освітньому середовищі</p>	<p>Забезпечення інклюзивного середовища, яке підтримує різноманітність і активно бореться з дискримінацією</p>	<p>Залучення студентів із різних груп та надання підтримки для їхньої інтеграції в академічне життя</p>	<p>Розвиток і впровадження інклюзивних освітніх методів та підходів</p>	<p>Надання можливостей для активної участі всіх студентів у освітньому процесі</p>	<p>Розробка та проведення тренінгів та воркшопів з інклюзивного навчання, спрямованих на постдокторантів,</p>

							аспірантів та молодих викладачів, з метою підготовки до перших викладацьких досвідів
Університет Торонто (Канада) https://www.utoronto.ca/	Університет активно працює над побудовою потенціалу, підтримкою спільнот та наданням лідерства у сферах рідного, рівності, різноманітності, інклюзії та антирасизму для всіх членів спільноти	Програми навчання та розвитку компетенцій у сфері рідного, антирасизму, EDI принципів, інструментів та стратегій для підтримки інституційних змін	Усвідомлення важливості збору демографічних даних для забезпечення рівності та інклюзивної системної зміни	Активна робота над інтеграцією інклюзивних підходів на всіх рівнях університету	Впровадження програм і курсів, що враховують потреби різноманітних груп студентів	Створення умов для ефективної участі всіх студентів у освітньому процесі, незалежно від їхніх індивідуальних потреб	Надання підтримки та допомоги в разі конфліктів, пов'язаних із дискримінацією та домаганнями на підставі 17 захищених категорій Онтарійського Кодексу про права людини

...

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) https://knu.ua/	Розвиток спільнот з інклюзивною місією, підтримка студентських організацій	Програми та ініціативи, які підтримують різноманітність та інклюзію	Політика недискримінації, відкритість до студентів з різними потребами	Залучення студентів з різним культурним та соціальним фоном	Наявність спеціальних програм для студентів з особливими потребами	Програми, що сприяють інтеграції студентів з обмеженими можливостями	Наявність спеціального обладнання, доступних приміщень та ресурсів для
--	--	---	--	---	--	--	--

							підтримки інклюзії
Львівський національний університет імені Івана Франка (Україна) https://lnu.edu.ua/	Ініціативи та програми, спрямовані на підтримку культурного різноманіття та сприяння інклюзії	Організація культурних заходів, семінарів та дискусій, які підкреслюють важливість інклюзії та різноманітності	Політика рівних можливостей та забезпечення доступу до освітніх ресурсів для всіх студентів	Програми для залучення та підтримки студентів з різним культурним та соціальним фоном	Індивідуальні навчальні плани та підходи для студентів з особливими освітніми потребами	Створення умов для активної участі всіх студентів у освітньому процесі	Надання спеціального обладнання, адаптованих навчальних матеріалів та доступних приміщень для забезпечення інклюзивного навчання
Український католицький університет (Україна) https://ucu.edu.ua/	Підтримка ініціатив та заходів, які сприяють інклюзивності та культурному розмаїттю на кампусі	Залучення студентів та викладачів до дискусій та заходів, пов'язаних з інклюзією, в тому числі через академічні програми та публічні заходи	Розробка та реалізація політик недискримінації, відкритість до різноманітності студентського складу	Залучення та підтримка студентів різних культурних, релігійних та соціальних груп	Впровадження гнучких освітніх підходів, адаптованих до потреб студентів	Забезпечення умов для ефективної участі студентів у освітньому процесі, незалежно від їхніх індивідуальних потреб	Надання необхідних ресурсів та підтримки для забезпечення інклюзивного навчання, в тому числі спеціалізоване обладнання та матеріали
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (Україна) https://uu.edu.ua/	Активна участь у міжнародних конференціях, зокрема на теми інклюзивного освітнього середовища	Підтримка міждисциплінарного підходу до освітньої та соціальної інклюзії, з особливим акцентом на інтеграцію осіб з особливими потребами	Зосередженість на проблемах, перспективах та кращих практиках інклюзивного освітнього середовища	Сприяння інтеграції студентів з інвалідністю та підтримка молоді з особливими потребами	Розвиток інклюзивних освітніх підходів, адаптованих до потреб студентів з особливими освітніми потребами	Формування інклюзивного освітнього середовища, яке відповідає потребам різних груп студентів	Забезпечення необхідних ресурсів та підтримки для інклюзивного навчання, включаючи спеціалізовані програми та заходи

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Україна) https://karazin.ua/	Практика інклюзії та розвиток доступності освітнього середовища для всіх студентів	Впровадження політик та програм, спрямованих на підтримку різноманітності та інклюзії	Забезпечення рівних можливостей для навчання всім студентам	Створення умов для інклюзивного навчання для студентів з особливими потребами	Гнучкість у підходах до навчання та оцінювання, з урахуванням індивідуальних потреб студентів	Надання додаткової підтримки та ресурсів для студентів з особливими потребами	Забезпечення доступності університетських приміщень для студентів з обмеженими можливостями, включаючи пандуси та спеціалізовані санвузли
---	---	--	---	---	---	---	--

ЕТАП 4. ЗАКЛЮЧНИЙ

Презентація банку кращих практик організації інклюзивного освітнього середовища в українських та закордонних закладах вищої освіти та його опублікування для широкого доступу

Для широкого доступу банк кращих практик організації інклюзивного освітнього середовища в українських та закордонних закладах вищої освіти розміщено на офіційному сайті Бердянського державного педагогічного університету ⁵⁴.

Передбачається регулярне оновлення бази новими практиками та оновлення існуючих.

Створення банку кращих практик організації та забезпечення інклюзивного освітнього середовища в українських та закордонних університетах стало важливим кроком у рамках проєкту «Дизайн інклюзивного освітнього середовища закладу вищої освіти». Цей процес не тільки забезпечив цінне зібрання даних та методик, але й відкрив шлях до створення експериментальної програми дослідження рівня готовності українських ЗВО до розбудови інклюзивного освітнього середовища. Проведення такої експериментальної програми дозволить оцінити, наскільки ефективно можуть бути адаптовані міжнародні практики до українського освітнього контексту, а також виявити специфічні потреби та виклики, з якими стикаються українські ЗВО. Оцінка рівня готовності університетів допоможе визначити ключові області для покращення та розвитку, зокрема у плані інфраструктури, навчальних ресурсів, методик викладання та підтримки студентів.

⁵⁴ <https://bdpu.org.ua/>

Таким чином, створення та аналіз банку кращих практик є важливим етапом, який підготував ґрунт для подальшої роботи над адаптацією та впровадженням інклюзивних підходів в українських університетах. Це сприятиме підвищенню якості освіти та створенню більш доступного та рівноправного освітнього середовища для всіх студентів.